

RANCANG BANGUN APLIKASI WEB UNTUK PENGELOLAAN DATA KARYAWAN DAN TIM OPERASIONAL DI SARULLA OPERATIONS LTD

Vica Sariani Situmorang¹, Rizki Muliono S.Kom, M.Kom²

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Medan Area, Indonesia

Email : vicauma@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi menuntut perusahaan untuk mengelola data secara lebih efektif dan terintegrasi. Sarulla Operations Ltd (SOL) selama ini masih menggunakan metode manual dalam pengelolaan data karyawan dan tim operasional, sehingga rawan terjadi duplikasi data, keterlambatan komunikasi, serta kesalahan pencatatan. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan prototype sistem informasi berbasis web untuk mendukung administrasi karyawan, absensi, cuti, vendor, dan transaksi makanan. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, analisis kebutuhan, serta perancangan basis data, flowchart, use case, ERD, sequence diagram, dan antarmuka sistem. Hasil pengembangan menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan efisiensi pencatatan, mempercepat akses informasi, serta menyediakan dashboard yang membantu pengambilan keputusan manajerial. Dengan demikian, sistem informasi ini dapat menjadi solusi awal dalam transformasi digital pengelolaan sumber daya manusia di SOL.

Kata kunci: sistem informasi, manajemen karyawan, aplikasi web, tim operasional, efisiensi administrasi.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di tengah berkembangnya era digital, efisiensi dan keterpaduan pengelolaan informasi menjadi kebutuhan utama bagi perusahaan, termasuk pada sektor energi. Sarulla Operations Ltd (SOL), perusahaan yang mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Sumatera Utara, menjalankan aktivitas operasional berskala besar yang menuntut adanya sinergi optimal antara staf administrasi dengan tim operasional. Ketidaksielarasan koordinasi dapat berdampak langsung terhadap kelancaran proses operasional maupun kualitas pengambilan keputusan strategis (Profile, 2025)

Saat ini, pengelolaan data karyawan, penjadwalan kerja, serta dokumentasi aktivitas tim operasional di SOL masih dilakukan secara manual maupun tersebar di berbagai dokumen cetak dan digital. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan duplikasi data, keterlambatan komunikasi antar-departemen, serta meningkatkan risiko kesalahan administrasi. Hambatan ini pada akhirnya dapat memperlambat proses administratif sekaligus mengurangi efektivitas dalam mendukung pengambilan keputusan (Moussa, 2016)

Selain itu, komunikasi antar unit, khususnya antara bagian HR dengan tim operasional lapangan, kerap mengalami keterlambatan. Informasi penting terkait jadwal kerja, tugas harian, maupun pembaruan operasional tidak selalu tersampaikan tepat waktu kepada pihak terkait. Hal ini menimbulkan potensi keterlambatan respons, terutama dalam kondisi kritis yang membutuhkan penanganan segera.

Sebagai solusi, penerapan sistem informasi karyawan dan tim operasional berbasis web dinilai mampu menyatukan data dalam satu platform terpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan akses informasi, transparansi, serta meminimalisasi duplikasi data. Lebih jauh, integrasi berbasis web juga memungkinkan proses monitoring dan pelaporan dilakukan secara real-time, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih cepat, tepat, dan akurat (Profile, 2025).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan Adalah:

1. Data operasional Perusahaan belum ditampilkan secara terpadu dalam bentuk dashboard, sehingga menyulitkan manajemen dalam melakukan pemantauan informasi penting secara cepat dan menyeluruh.
2. Proses pengelolaan karyawan, absensi, cuti, serta pencatatan vendor dan transaksi makanan masih bersifat manual atau terpisah antar system, sehingga menurunkan efisiensi, meningkatkan potensi kesalahan pencatatan, serta menghambat manajemen dalam memperoleh data yang akurat, transparan, dan real-time.

2. Tinjauan Teori

Perancangan sistem merupakan tahapan penting dalam pengembangan perangkat lunak, di mana kebutuhan pengguna diterjemahkan menjadi rancangan terstruktur meliputi basis data, antarmuka, dan alur proses. Sistem berbasis web dipandang mampu menyusun data secara rapi, mudah diakses, serta mendukung kelancaran operasional perusahaan (Sari et al., 2022). Dalam kaitannya dengan sistem informasi, teknologi ini dipahami sebagai kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, manusia, dan prosedur yang berfungsi mengubah data menjadi informasi bermanfaat. Implementasi sistem informasi dapat meningkatkan kecepatan kerja, mendukung pengambilan keputusan, serta mengurangi kesalahan pencatatan manual (Yananto, 2024).

Pengembangan aplikasi web umumnya didukung oleh XAMPP sebagai perangkat lunak open source yang menyediakan paket server lengkap, termasuk Apache, MySQL/MariaDB, PHP, dan Perl. XAMPP memudahkan pengembang dalam menguji aplikasi di lingkungan lokal sebelum dipublikasikan (Siregar & Handoko, 2021). Untuk mendukung dokumentasi perancangan, digunakan flowchart sebagai representasi visual langkah-langkah proses yang membantu memahami alur sistem sekaligus meminimalisasi kesalahan implementasi (Listyoningrum et al., 2023). Selain itu, use case diagram juga digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem, memperjelas batasan, serta menjadi sarana komunikasi yang efektif antara pengembang dan pemangku kepentingan (Bolloju & Alter, 2016).

Dalam aspek pengelolaan data, database berperan sebagai wadah penyimpanan yang terorganisir untuk memastikan konsistensi dan efisiensi informasi. Model relasional masih dominan digunakan, meskipun pendekatan modern seperti NoSQL telah berkembang untuk menangani data tidak terstruktur (Rieser, 2017). Untuk memodelkan struktur data, digunakan Entity Relationship Diagram (ERD) yang memudahkan komunikasi antara analis, pengembang, dan pengguna sebelum database dibangun (Song et al., 1995). Selain itu, sequence diagram membantu menggambarkan interaksi antarobjek dalam sistem berdasarkan urutan waktu sehingga alur proses lebih jelas dan terstruktur (Bertot, 2006).

Teknologi web sendiri memungkinkan pertukaran informasi melalui internet secara real-time, transparan, dan tanpa batasan lokasi, sehingga menjadi platform utama dalam pengembangan aplikasi modern (Serafin, 2024). Dalam implementasinya, Microsoft Visual Studio digunakan sebagai Integrated Development Environment (IDE) yang menyediakan fitur lengkap seperti IntelliSense, debugging, dan integrasi dengan version control. Hal ini mendukung produktivitas serta stabilitas pengembangan sistem berbasis web (Djoni Haryadi Setiabudi & Ibnu Gunawan, 2003).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak dengan beberapa tahapan utama. Pertama, dilakukan observasi dan wawancara di Sarulla Operations Ltd (SOL) untuk mengidentifikasi permasalahan pada sistem manual. Kedua, dilakukan analisis kebutuhan sistem guna menentukan fitur utama yang dibutuhkan, meliputi pengelolaan data karyawan, absensi, cuti, serta pencatatan vendor dan transaksi makanan.

Tahap berikutnya adalah perancangan sistem yang digambarkan melalui flowchart, use case diagram, Entity Relationship Diagram (ERD), dan sequence diagram. Setelah itu, dilakukan implementasi dalam bentuk prototipe berbasis web dengan dukungan database MySQL dan antarmuka sederhana. Tahap terakhir adalah evaluasi, yaitu uji coba penggunaan sistem oleh admin untuk menilai fungsionalitas dan kemudahan penggunaan.

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menghasilkan sebuah prototipe sistem informasi karyawan dan operasional berbasis web di Sarulla Operations Ltd (SOL). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan pengelolaan data karyawan, absensi, cuti, vendor makanan, serta transaksi makanan ke dalam satu platform terpadu, sehingga mendukung efisiensi administrasi dan penyediaan informasi secara real-time.

4.1 Analisis system yang berjalan

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa proses operasional di SOL masih didominasi pencatatan manual dan penggunaan dokumen terpisah. Kondisi ini menyebabkan rendahnya efisiensi, tingginya potensi kesalahan pencatatan, serta keterlambatan dalam penyampaian informasi kepada manajemen

Gambar 1. Flowchart analisis yang berjalan

4.2 Analisis system yang diusulkan

Sebagai solusi, dikembangkan sistem berbasis web dengan fitur login, manajemen data karyawan, absensi, cuti, vendor makanan, dan transaksi makanan. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan integrasi data, mempercepat proses pencatatan, serta meminimalkan kesalahan manusia.

Gambar 2. Flowchart analisis sistem yang diusulkan

4.3 Perancangan system

Beberapa rancangan digunakan untuk memvisualisasikan sistem, yaitu:

a. Flowchart system

Flowchart menggambarkan alur proses mulai dari login, pengelolaan data, hingga penyimpanan ke basis data.

Gambar 3. Flowchart Login

b. Use case diagram

Use case memperlihatkan interaksi aktor (Admin) dengan sistem, di mana Admin memiliki kewenangan penuh untuk mengakses fitur utama.

Gambar 4. Use Case Admin

c. **Entity Relationship Diagram (ERD)**

ERD menjelaskan struktur basis data yang terdiri dari lima tabel utama, yaitu karyawan, absensi, cuti, vendor makanan, dan transaksi makanan.

Gambar 5. ERD Sistem Informasi Karyawan

d. **Sequence Diagram (opsional)**

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan alur proses login, validasi data, serta interaksi antara antarmuka pengguna, server aplikasi, dan database.

Gambar 6. Sequence Diagram Sistem Prototype

4.4 Perancangan Antarmuka

Antarmuka sistem dirancang sederhana dan mudah digunakan, dengan dua tampilan utama sebagai berikut:

- a. **Halaman Login:** Halaman login berfungsi sebagai akses awal ke sistem, di mana pengguna memasukkan email dan kata sandi. Sistem memverifikasi data dengan database; jika sesuai, pengguna diarahkan ke dashboard sesuai hak akses, dan jika tidak, muncul notifikasi kesalahan. Mekanisme ini memastikan hanya pengguna sah yang dapat mengakses aplikasi.

Gambar 7. Halaman Login

- b. **Halaman dashboard :** Dashboard menampilkan ringkasan data karyawan, absensi, cuti, dan vendor untuk memudahkan pemantauan sistem secara cepat dan efisien.

Gambar 8. Halaman Dashboard

c. **Halaman Data Karyawan** yang menyediakan fitur tambah, edit, dan hapus data karyawan.

1. Tambah Absensi

The screenshot shows a dark-themed dashboard with a sidebar on the left containing navigation items: Dashboard, Karyawan, Absensi (highlighted), Cuti, Vendor, Transaksi Makanan, and Logout. The main content area is titled 'Tambah Absensi' and contains a form with the following elements: a 'Karyawan' dropdown menu, a 'Tanggal' field with the value '18/08/2025', a 'Status' dropdown menu with the value 'Hadir', a 'Keterangan' text input field, and two buttons labeled 'Simpan' and 'Batal'.

Gambar 9. Tambah absensi

2. Data Absensi

The screenshot shows a dark-themed dashboard with a sidebar on the left containing navigation items: Dashboard, Karyawan, Absensi (highlighted), Cuti, Vendor, Transaksi Makanan, and Logout. The main content area is titled 'Absensi' and contains a table with the following data:

Tanggal	Nama	Status	Keterangan
15/08/2025	Fauzan Siregar	Hadir	OT
06/08/2025	Kasih Sitompul	Hadir	
06/08/2025	Membri Sitompul	Hadir	
06/08/2025	Fauzan Siregar	Hadir	
06/08/2025	Vica Situmorang	Hadir	
06/08/2025	Jordan	Hadir	

A '+ Tambah Absensi' button is located in the top right corner of the table area.

Gambar 10. Data Absensi

d. **Halaman Cuti:** Pada halaman cuti ditampilkan pengajuan cuti dari karyawan, dan admin diberi hak untuk memberikan persetujuan atau menolak permintaan tersebut sesuai aturan yang berlaku.

The screenshot shows a dark-themed dashboard with a sidebar on the left containing navigation items: Dashboard, Karyawan, Absensi, Cuti (highlighted), Vendor, Transaksi Makanan, and Logout. The main content area is titled 'Data Cuti' and contains a table with the following data:

Nama Karyawan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Alasan	Status	Aksi
Fauzan Siregar	2025-08-06	2025-10-06	baru terjadi kecelakaan, jadi saya harus pemulihan	Menek	Edit, Hapus, Detail

A '+ Ajukan Cuti' button is located at the top left of the table area.

Gambar 11. Halaman Cuti

- e. **Halaman vendor makanan** : Halaman vendor menyediakan formulir input data dan transaksi, sehingga admin dapat mencatat detail vendor dan biaya dengan lebih mudah dan teratur.

Hai, Admin 😊

Tambah Vendor & Transaksi

Nama Vendor
Masukkan nama vendor

Aktivitas
Masukkan aktivitas

Jumlah
Masukkan jumlah

total Harga
Masukkan total harga

tambah

Gambar 12. Halaman Vendor Makanan

- f. **Halaman Transaksi Makanan** : Menu transaksi makanan menampilkan riwayat pemesanan vendor beserta detailnya dan memungkinkan admin menambah transaksi baru.

Hai, Admin 😊

Dashboard Transaksi Makanan tambah

No	Vendor	Tanggal	Jenis	Jumlah	Harga per Porsi	Total Harga	Bukti Pembayaran
1	Angkasa	2025-08-08	Lunch	20	Rp 20	Rp 400	Bukti
2	Bhinneka	2025-08-07	Breakfast	20	Rp 20	Rp 400	-

Gambar 13. Halaman Transaksi Makanan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bertot, Y. (2006). CoInduction in Coq. *Arxiv Preprint Cs0603119*, 1–17. <http://arxiv.org/abs/cs/0603119>
- [2] Bolloju, N., & Alter, S. (2016). Better use case diagrams by using work system snapshots. *International Journal of Information Technologies and Systems Approach*, 9(2), 1–22. <https://doi.org/10.4018/IJITSA.2016070101>
- [3] Djoni Haryadi Setiabudi, & Ibnu Gunawan. (2003). Studi Penggunaan Visual Studio 6.0 Untuk Pengembangan Sistem Informasi Berkelas Enterprise. *Jurnal Informatika*, 4(1), 27–34. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/inf/article/view/15829>
- [4] Listyoningrum, K. I., Ferida, D. Y., & Hamidi, N. (2023). Inovasi Berkelanjutan dalam Bisnis: Manfaatkan Flowchart untuk Mengoptimalkan Nilai Limbah Perusahaan. *Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 100–112.
- [5] Moussa, M. (2016). *A Review of Human Resource Information Systems (HRISs) in Organizations A Review of Human Resource Information Systems (HRISs) in Organizations. January 2014.*
- [6] Profile, S. E. E. (2025). *The Impact Of Cloud-Based Management Information Systems On HRM Efficiency : An Analysis Of Small And Medium-Sized Enterprises (SMEs) THE IMPACT OF CLOUD-BASED MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS ON HRM EFFICIENCY : AN ANALYSIS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTE. May.* <https://doi.org/10.69593/ajaimldsmis.v1i01.124>
- [7] Rieser, A. (2017). The Herring Enlightenment: Adam Smith and the reform of British fishing subsidies, 1783–1799. *International Journal of Maritime History*, 29(3), 600–619. <https://doi.org/10.1177/0843871417708182>
- [8] Sari, I. P., Jannah, A., Meuraxa, A. M., Syahfitri, A., & Omar, R. (2022). Perancangan Sistem Informasi Penginputan Database Mahasiswa Berbasis Web. *Hello World Jurnal Ilmu Komputer*, 1(2), 106–110. <https://doi.org/10.56211/helloworld.v1i2.57>
- [9] Serafin, P. (2024). Modern web technology – frameworks, advantages, disadvantages and optimal applications. *Computer Science and Mathematical Modelling*, 0(19/2024), 25–34. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0055.0854>
- [10] Siregar, J. A. S., & Handoko, K. (2021). Jurnal Comasie Jurnal Comasie. *Sistem Pakar Untuk Mendeteksi Kerusakan Pompa Utama Elektrik Pemadam Gedung Bertingkat Berbasis Web*, 6(2), 40–51. [http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/comasiejournal%0AJurnal Comasie ISSN \(Online\) 2715-6265%0APERANCANGAN](http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/comasiejournal%0AJurnal%20Comasie%20ISSN%20(Online)%202715-6265%0APERANCANGAN)
- [11] Song, I.-Y., Evans, M., & Park, U. E. K. (1995). A Comparative Analysis of Entity-Relationship Diagrams 1. *Journal of Computer and Software Engineering*, 3(4), 427–459.
- [12] Yananto. (2024). *Pengaplikasian Sistem Informasi dengan Diagram Aliran Data untuk Pengaplikasian Sistem Informasi dengan Diagram Aliran Data untuk Perusahaan Kecil Dosen : Yananto Mihadi Putra , SE ., M . Si ., CMA . Mata Kuliah : Sistem Informasi Akuntansi Disusun Oleh : January.*